

Revolution will not be televised,
it will be tweeted

Medien und Demokratie im Zeitalter der Digitalisierung
Kurzfassung der TA-SWISS-Studie «Medien und Meinungsmacht»

Die hier vorliegende Kurzfassung basiert auf der TA-SWISS-Studie «Medien und Meinungsmacht», die vom Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) unterstützt wurde.

Medien und Meinungsmacht

Manuel Puppis, Michael Schenk, Brigitte Hofstetter et al.

TA-SWISS, Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung
(Hrsg.) vdf Hochschulverlag an der ETH Zürich, 2017.

ISBN 978-3-7281-3792-0

Die Studie steht als eBook zum freien Download bereit:
www.vdf.ethz.ch

Auch die vorliegende Kurzfassung ist online verfügbar
unter www.ta-swiss.ch

Medien und Demokratie in aller Kürze	4
Die Chancen	4
... die Risiken	5
... und einige Empfehlungen.....	5
Gute Politik braucht ausgewogene Information	6
Gratiszeitungen und Internet krempeln die Medienlandschaft um	7
Medienstudie von TA-SWISS: Unabhängigkeit auf dem Prüfstand.....	7
Unterschiedliche Prioritäten der verschiedenen Medien	8
Etablierte Medien als Spiegel der Politik	9
Wer dem Volk aufs Maul schaut.....	9
Etablierte Medien riskieren Entfremdung	9
Vielstimmiger Meinungschor von alten und neuen Medien	10
Twitters Beitrag zur Demokratie.....	10
... und seine argumentativen Schwächen	11
Ein neuer Kanal für abweichende Meinungen.....	11
Keine parallele Teilöffentlichkeit zu befürchten.....	11
Jugend im Fokus: Mediennutzung der Zukunft	12
Mobil und vernetzt	12
Lieber gut unterhalten als politisch informiert	12
Meinungsaustausch über Social Media.....	12
Politik beim Wort genommen	13
Noch nicht von allen gleichermassen verwendet	13
Person wichtiger als Partei	13
Medienbranche im Umbruch	14
Digitalisierung des Mediengeschäfts	14
Potenziale des digitalen Journalismus	15
... und Herausforderungen für die Demokratie	15
Unabhängige Medien – aufgeklärte Gesellschaft	16
Finanzierungsquellen für Qualitätsjournalismus sichern	16
Medienkompetenz auf breiter Front fördern	17
Transparenz herstellen	17
Zugang zu Technologien	17
Bürgerinnen und Bürger an der öffentlichen Debatte beteiligen.....	17
Neue Messinstrumente für neue Angebote und Nutzungsformen.....	17

Medien und Demokratie in aller Kürze

Fundierte Entscheidungen trifft nur, wer gut informiert ist. In einer direkten Demokratie, wo die Bürgerinnen und Bürger an der Urne über vielschichtige Sachfragen abzustimmen haben, ist umfassende und ausgewogene Information unerlässlich. Qualitätsmedien liefern somit das Gleitmittel, das die Rädchen im politischen Getriebe am Laufen hält. Doch die Medienbranche ist im Umbruch: Inserate, die noch in den 1990er-Jahren einen Grossteil der Einnahmen in die Kasse der Verlagshäuser spülten und damit, zusammen mit dem Verkaufserlös, die journalistische Leistung mitfinanzierten, haben sich ins Internet verschoben. Insbesondere Suchmaschinen und Social Media wie Facebook oder Twitter, die selber keinen journalistischen Mehrwert bieten, haben einen grossen Teil der Werbung an sich gezogen. Im Internet sind rund um die Uhr gratis News und Informationen zugänglich. Und die ab den späten 1990er-Jahren lancierten Gratiszeitungen untergraben das Modell der kostenpflichtigen Tages- und Wochenzeitung zusätzlich. Es stellt sich die Frage, wie die neuen Informationskanäle auf die politische Kultur in der Schweiz zurückwirken und wie qualitativ hochwertiger Journalismus künftig finanziert werden kann.

Die Chancen ...

Der Zugang zu politisch relevanten Informationen hat sich vervielfältigt. Berichte und Meldungen werden nicht mehr ausschliesslich von etablierten Sendern und Zeitungen veröffentlicht, sondern auch über soziale Netzwerke und Kurznachrichtendienste gestreut und von Suchmaschinen angezeigt. Insbesondere junge Menschen mit schmalen Budget können sich dank Gratiszeitungen und Internet kostenlos informieren.

Die digitalen Medien eröffnen Potenziale für neue und interessante Formen journalistischer Vermittlung: Text, Fotos, bewegte Bilder, Tonspuren und interaktive

Grafiken können zu attraktiven Erzähl- und Darstellungsformen verknüpft werden.

Über das Internet kann jede und jeder die Öffentlichkeit erreichen. Weniger bekannte Politikerinnen und Politiker, die es schwer haben, ihre Positionen in die Medien zu bringen, wenden sich direkt via Twitter und Facebook oder über ihren Blog an die Allgemeinheit. Und auch dieser stehen die neuen Kommunikationsmittel offen: Die Internetforen der Zeitungen publizieren Reaktionen aus der Leserschaft, und über die sozialen Medien kann sich jede und jeder mit eigenen Wortmeldungen an der politische Auseinandersetzung beteiligen. Politische Kommunikation wird interaktiv, und alle Interessierten finden ein Sprachrohr.

... die Risiken ...

Um die geschwundenen Einnahmen aus dem Anzeigen- und Lesermarkt wettzumachen, verändern die Verlagshäuser ihr Geschäftsmodell. Kommerzielle Überlegungen gefährden die journalistische Unabhängigkeit, und wenn den Redaktionen die Ressourcen für eigene Recherchen fehlen, nimmt die Versuchung zu, Berichte Dritter – auch von PR-Agenturen – zu übernehmen. Es steigt das Risiko, dass Inhalte von wenig transparenten Quellen ohne weitere Überprüfung in die Berichterstattung dringen.

Werden Nachrichten über soziale Medien oder Suchmaschinen gestreut, bleiben die Selektionskriterien unklar, denn die dahinterstehenden Algorithmen sind geheim. Das Publikum weiss nicht, weshalb eine Meldung an erster Stelle erscheint, und es fällt ihm umso schwerer, die Relevanz und Qualität der Berichterstattung einzuschätzen.

... und einige Empfehlungen

Demokratien sind auch im Zeitalter des Internets auf die journalistischen Leistungen von Medienorganisationen angewiesen. Angesichts des Medienwandels ist ein Infrastrukturprogramm für den Journalismus daher dringlich.

Von politischer Seite sollte unabhängiger Journalismus gefördert werden, um die Voraussetzungen für unabhängige Medienleistungen zu gewährleisten. Private Medien – ob online oder offline – sollten von einer direkten Medienförderung profitieren können. Zudem ist an einem unabhängigen Service-Public-Anbieter festzuhalten. Um ein junges Publikum zu erreichen, soll dieser ohne Einschränkungen online tätig sein und innovative Video- wie auch Audioangebote ausstrahlen dürfen. Im Gegenzug ist ein Verzicht auf Werbung und Sponsoring vertretbar. Ausserdem könnten etwa Stiftungs- und Mitarbeitereigentum, die den wirtschaftlichen Druck auf die Redaktionen verringern, mit Steuererleichterungen oder von Steuern befreiten Spenden unterstützt werden.

Politik, Medien und Bevölkerung müssen sich dafür stark machen, dass alle Bürgerinnen und Bürger über Medienkompetenz verfügen und in der Lage sind, Qualität und Wert journalistischer Angebote zu beurteilen. Den Schulen kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.

Die Medien müssen zu Transparenz angehalten werden. Medienorganisationen sollten sich verpflichten, die Vermischung publizistischer und kommerzieller Interessen zu verhindern und Eigentumsverhältnisse offenzulegen. Zudem ist eine Governance der Algorithmen neuer Medien nötig.

Gute Politik braucht ausgewogene Information

Weitreichende politische Entscheidungen setzen ausgewogene und umfassende Sachkenntnis voraus. In einer direkten Demokratie, wo die politischen Geschicke des Landes von den Bürgerinnen und Bürgern an der Urne mitbestimmt werden, spielen Qualitätsmedien bei der Information der Öffentlichkeit eine entscheidende Rolle. Doch die wirtschaftliche Grundlage der unabhängigen Medien bröckelt, und die Branche ist gefordert, sich neu zu erfinden.

Der gedruckten und veröffentlichten Nachricht wohnt politische Sprengkraft inne. Die Fürsten im Europa der frühen Neuzeit waren sich dieser Tatsache sehr wohl bewusst. Entsprechend stand der Journalismus noch bis in die 1830er-Jahre unter der Kontrolle der Obrigkeit, die über die Inhalte der Zeitungen wachte und ihnen finanzielle Subventionen gewährte.

Erst als allmählich die staatlichen Anzeigemonopole fielen und die Anzeigesteuern aufgehoben wurden, gewann die europäische Presse an Unabhängigkeit. In der Schweiz wurde bei der Gründung des Bundesstaates 1848 die Pressefreiheit in der Verfassung verankert, und es kam zur Gründung zahlreicher regionaler und überregionaler Zeitungen – teils konfessionell oder politisch gebundenen, teils unabhängigen. Investitionen in neue Technologien wie Rotationsdruck und Setzmaschinen erforderten ab dem Ende des 19. Jahrhunderts eine zunehmende Finanzierung der Presse durch Werbung. Diese wiederum gestattete es, den Kaufpreis der Zeitungen zu senken und damit ein grösseres Publikum zu erreichen. Radio und Fernsehen, die ab den 1950er-Jahren ein immer grösseres Publikum erreichten, änderten nichts Grundsätzliches an der wirtschaftlichen Symbiose zwischen journalistischer Leistung und Werbeeinnahmen.

Gratiszeitungen und Internet krepeln die Medienlandschaft um

Das Internet, das ab 1993 allmählich Verbreitung fand, und die verschiedenen ab 1999 lancierten Gratiszeitungen führten zum Umbruch in der Medienlandschaft. Dank ihren Möglichkeiten, Werbung gezielt an die passende Kundschaft zu richten, laufen insbesondere Suchmaschinen und Social Media den Zeitungen den Rang als etablierte Werbeträger ab, während Onlineangebote traditioneller Zeitungen sowie die neuen kostenlosen Morgen- und Abendblätter suggerieren, dass Journalismus zum Nulltarif zu haben sei.

Die Verschiebungen im Gefüge der Medien schlugen sich in den Geschäftszahlen nieder. Zwischen 1995 und 2014 fiel die Gesamtauflage der Schweizer Kaufzeitungen von 4,26 Millionen auf 3,11 Millionen. Im gleichen Zeitraum brach der Nettowerbeumsatz um fast 60 Prozent von 1675 Millionen auf 731 Millionen Franken ein. Die folgenden zwölf Monate brachten einen weiteren Rückgang auf 682 Millionen Franken. 2014 überstiegen die Werbeeinnahmen des Fernsehens mit 772 Millionen Franken erstmals jene der Kaufpresse. Und bereits ein Jahr später erzielte die Werbung im Netz mit 870 Millionen Franken die höchsten Einkünfte. Allerdings entfällt der grösste Teil der Onlinewerbung auf Suchmaschinen und Onlinerubriken-Märkte, nicht auf journalistische Angebote. Onlinewerbung kann also die wegfallenden Printanzeigen bisher bei Weitem nicht kompensieren.

Verlagshäuser und Medienunternehmen begegnen den finanziellen Schwierigkeiten mit unterschiedlichen Strategien. Eine davon zielt darauf ab, Kräfte zu bündeln, Synergien zu erzielen und dadurch Kosten zu sparen. Die Folgen: Bei den gedruckten Medien, die für die Herstellung ihrer Produkte besonders hohe Auslagen stemmen müssen, beherrschen nunmehr

wenige Anbieter die Szene. Die drei stärksten Verlagshäuser haben sich rund 80 Prozent der Tagesauflage in der deutschen und gar 88 Prozent in der französischen Schweiz angeeignet.

Gespart wird auch an der journalistischen Leistung. So haben viele Zeitungen das Korrespondentennetz ausgedünnt, und verschiedene Medien teilen sich die Berichterstattung. Wenn in den Redaktionen die Ressourcen für die kritische Überprüfung von Informationen fehlen, steigt allerdings die Abhängigkeit von Inhalten, die von PR-Quellen geliefert werden. Und aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten halten sich werbefinanzierte Medien unter Umständen in der kritischen Berichterstattung zurück, wenn sie befürchten müssen, dadurch Anzeigekunden zu verprellen.

Seit dem Start des sozialen Netzwerks Facebook im Jahr 2004 und des Mikroblogging-Dienstes Twitter zwei Jahre später können Nachrichten auch unabhängig von etablierten Medien an die Öffentlichkeit gebracht werden. Über solche Kanäle kann im Prinzip jede und jeder seine Anliegen einem breiten Publikum vermitteln. In der Politik werden diese Kanäle zunehmend genutzt: Mittlerweile verfügt ein Drittel der Schweizer Parlamentarierinnen und Parlamentarier über einen Twitter-Account. Besonders aktiv sind dabei (mit 35 Prozent) die Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei SP, gefolgt von jenen der Christlichdemokratischen Volkspartei CVP (33 Prozent). Von der Schweizerischen Volkspartei SVP sind 10 Prozent der Parlamentsangehörigen aktive «Zwitscherer».

Die Verschiebungen in der Medienlandschaft dürften nicht ohne Folgen für die politische Auseinandersetzung in der Schweiz bleiben. Es stellt sich die Frage, welche Medien auf welche Art über welche Themen informieren – und wen sie dabei erreichen.

Medienstudie von TA-SWISS: Unabhängigkeit auf dem Prüfstand

Geraten die Medien in wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnisse, besteht die Gefahr, dass sie nicht mehr frei informieren und ihre Themen nicht mehr in erster Linie nach den Kriterien der journalistischen Relevanz auswählen. Das aber hat Folgen für die Demokratie. Die Studie von TA-SWISS leuchtet daher aus, welche Themen von den etablierten und von den neuen Medien aufgegriffen werden, welche Akteure zu Wort kommen und wie die politischen Diskussionen in den verschiedenen Kommunikationskanälen zum Ausdruck kommen. Ein Teil der Studie befasst sich ausserdem speziell mit dem Medienkonsum der 16- bis 25-Jährigen. Die Studie «Medien und Meinungsmacht» wurde von einer Projektgruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an den Universitäten Fribourg, Lausanne und Zürich unter der Leitung von Manuel Puppis und Michael Schenk von der Universität Fribourg erarbeitet. Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM hat sich an der Finanzierung der Studie beteiligt.

Unterschiedliche Prioritäten der verschiedenen Medien

Das Internet eröffnet verschiedenartigsten Gruppierungen die Möglichkeit, ihre Anliegen zu verbreiten, während die etablierten Medien ihrerseits Themen lancieren, die stark der politischen Agenda folgen. Aus Befragungen wiederum wird ersichtlich, welche Probleme die Bevölkerung besonders beschäftigen. Diesen Sachfragen wird je nach Kanal unterschiedliche Dringlichkeit beigemessen.

Alljährlich werden in einer breit angelegten Umfrage die Befürchtungen der Schweizer Bevölkerung erhoben. Dieses «Sorgenbarometer» stützt sich auf die Antworten von über 1000 repräsentativ ausgewählten Personen. Seit Jahren schwingen überraschend stabil die drei Themen «Migration», «Arbeitslosigkeit» und «Altersvorsorge» obenaus. Im Mittelfeld liegt die Auseinandersetzung mit Energiethemen, mit finanziellen Fragen rund um Konjunktur, Bundesfinanzen und Bankgeheimnis sowie mit Terrorismus, Extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.

In der Studie von TA-SWISS wurde untersucht, ob und wie stark das, was die Bevölkerung beschäftigt, sich auch in den Medien und in der Politik abbildet. Um die politische Agenda zu erfassen, wurden während der Sommer- und der Herbstsession 2015 verschiedenste Dokumente ausgewertet, etwa das amtliche Bulletin der Bundesversammlung oder Facebook-Postings von Parteien. Die Themenwahl der etablierten Medien wurde durch Inhaltsanalysen der Berichterstattung von verschiedenen gedruckten Zeitungen – vom Gratisblatt über die Boulevardzeitung bis zu den überregionalen Tageszeitungen – sowie der Nachrichtenwebsites von SRF und RTS erfasst. Schliesslich wertete die Projektgruppe ergänzend die Kommunikation aus, die während eines Untersuchungszeitraums von je zwei Wochen im Frühsommer und im Herbst 2015 über den

elektronischen Kurznachrichtendienst Twitter gesendet worden war.

Etablierte Medien als Spiegel der Politik

Bevölkerung, Medien und Politik beschäftigen sich weitgehend mit identischen Themen. Ein deutlicher Unterschied zeigt sich aber beim Stellenwert, den diese geniessen. Trotz ähnlicher Themen und Probleme können also ihre Rangfolge oder Priorisierung jeweils deutlich von einander abweichen.

Die Themenpriorisierung der Politik deckt sich grösstenteils mit jener der etablierten Medien. Im Frühsommer 2015 liegt sowohl im politischen Tagesgeschäft als auch in den überregionalen Zeitungen und im SRG-Onlineangebot der Hauptfokus auf den öffentlichen Finanzen und den Steuern. Auch Fragen rund um Verkehr und Mobilität sowie die wirtschaftliche Entwicklung rangieren in der Agenda der Politik wie auch in derjenigen der herkömmlichen Medien in den Top Ten.

Verglichen mit dem Frühsommer hat sich bis zum Herbst die Themenpriorisierung nur geringfügig verschoben. An Gewicht gewonnen hat nun die Auseinandersetzung mit der Flüchtlings- und Asylproblematik, die neu Platz 1 (politische Agenda) respektive 2 (Medienagenda) einnimmt. Dieses Thema stand im Frühsommer noch auf Rang 7 der politischen Agenda und erscheint noch gar nicht im Kanon der etablierten Medien. Sechs der Themen, die im Herbst von den Medien aufgegriffen werden, standen bereits im Frühsommer auf deren Agenda. Dabei fällt auf, dass die Schwerpunktsetzung der SRG SSR nur im Frühsommer mit der politischen Agenda übereinstimmt; während des Wahlkampfes im Herbst setzt sie andere inhaltliche Akzente und lässt sich weniger stark von den politischen Kampagnen beeinflussen als die etablierte Presse.

Etwas andere Gewichtungen nehmen die Gratiszeitungen und die Nutzerinnen und Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter vor. Beide gleichen sich im Herbst, während des Wahlkampfes, deutlich stärker den inhaltlichen Prioritäten der politischen Agenda an als im Frühsommer. Während des «parlamentarischen Normalbetriebs» lässt sich dagegen keine Übereinstimmung mit der politischen Agenda bezüglich der Rangfolge der Themen ausmachen. Insbesondere auf Twitter werden also im Wahlkampf in der öffentlichen Kommunikation vermehrt Themen der politischen Agenda aufgegriffen.

Wer dem Volk aufs Maul schaut

Den Sorgen der Bevölkerung – insbesondere Fragen rund um Gesundheit und Krankenkassen, aber auch die Flüchtlings- und Asylproblematik und die Energiepolitik – wird am ehesten von den überregionalen Tageszeitungen und der Sonntagspresse die gleiche Priorität eingeräumt. Zumindest für den Untersuchungszeitraum im Herbst konnte ein signifikanter Zusammenhang nachgewiesen werden, während im Frühsommer Medien- und Bevölkerungsagenda bezüglich der Themenrangfolge nicht übereinstimmen.

Gratispresse und Boulevardzeitungen behandeln die gleichen Themen, gewichten diese aber weniger stark als die Bevölkerung. Auch die öffentlich-rechtliche SRG SSR setzt andere Schwerpunkte als die Bevölkerung.

Auf Twitter wiederum dominieren besonders im Herbst, während des Wahlkampfes, verschiedene Themen, die der Bevölkerung unter den Nägeln brennen. Auffällig ist, dass auf Twitter zu einer Reihe von Themen und Sorgen Stellung bezogen wird, die im Frühling bereits allgemein diskutiert wurden. Twitter übernimmt somit eine wichtige Rolle in der Meinungsbildung, indem The-

men und Sorgen aus der öffentlichen Debatte aufgegriffen und damit die politische Diskussion in der Schweiz angeregt werden.

Etablierte Medien riskieren Entfremdung

Die etablierten Medien – also überregionale Zeitungen und die SRG SSR – tragen entscheidend dazu bei, die politische Debatte zu verstärken, und sie üben auch einen erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung im Wahlkampf aus. Hingegen schlagen sich die Themen, die die Öffentlichkeit beschäftigen, nur unzureichend in der Berichterstattung der regionalen Zeitungen, der Gratiszeitungen und der SRG SSR nieder. Dies birgt das Risiko, dass es den Mediennutzern und -nutzerinnen schwer fällt, in der Berichterstattung die eigenen Interessen und Erfahrungen wiederzuerkennen und ihnen das mediale Angebot zunehmend fremd wird. Die auf dem Kurznachrichtendienst Twitter aktiven Nutzer schenken den Anliegen der Bevölkerung mehr Aufmerksamkeit und ermöglichen ihr somit einen gewissen Einfluss auf die politische Tagesordnung der etablierten Medien. Denn weil Twitter auch von den traditionellen Medien wahrgenommen wird, eröffnet dieser neue Kanal der Allgemeinheit neue Möglichkeiten, um ihre vordringlichen Themen in den medialen Diskurs einzubringen.

Vielstimmiger Meinungschor von alten und neuen Medien

Presse, Radio und Fernsehen galten lange als «Schleusenwärter» der öffentlichen Meinung: Sie legten die Themen fest, die in der Allgemeinheit verhandelt wurden, und sie wählten auch die Persönlichkeiten aus, die sie zu Wort kommen liessen. Die neuen Medien gewähren auch neuen Stimmen Gehör.

Im Juni 2015 stimmten die Schweizer Stimmberechtigten darüber ab, ob rückwirkend ab dem Jahr 2012 Nachlässe und Schenkungen von mehr als 2 Millionen Franken mit einer Steuer von 20 Prozent belegt werden sollten. Die Einnahmen sollten zu zwei Dritteln der Alters- und Hinterbliebenenversicherung AHV zukommen, das restliche Drittel war für die Kantone vorgesehen. Dem deutlichen Scheitern der Vorlage ging über Monate eine hitzige Debatte voraus. Diese lieferte der Studie von TA-SWISS das Material, um auszuleuchten, welche politischen Akteure sich über welche Kanäle mit welchen Argumenten zu Wort melden. Der Vergleich der herkömmlichen Medien mit den neuen Online-Angeboten wie sozialen Netzwerken oder Suchmaschinen stand dabei im Mittelpunkt des Interesses.

Twitters Beitrag zur Demokratie ...

In den traditionellen Medien, auf Twitter sowie in den Trefferseiten von Google schwingen die Wortmeldungen aus der Politik obenaus: Rund ein Drittel aller Äusserungen stammen jeweils von den Parteien und deren Personal, die damit die öffentliche Auseinandersetzung beherrschen. Neu ist freilich, dass sich auf Twitter auch Politikerinnen und Politiker «aus der zweiten Reihe» äussern – Personen also, die nicht zu den Aushängeschildern ihrer Partei gehören und von den etablierten Medien nur selten oder nie vors Mikrofon geholt werden.

An zweiter Stelle liegen in den etablierten Medien und auf den von Google aufgefundenen Websites zur Initiative die Verlautbarungen der Initiantinnen und Initianten sowie derjenigen Gruppierungen, die die Initiative bekämpfen. Ihre öffentliche Resonanz ist allerdings nur etwa halb so gross wie jene der Exponenten aus den Parteien.

Im Kurznachrichtendienst Twitter dagegen kommt eine andere Klasse von Akteuren zum Zug. Hier sind es nebst den Parteimitgliedern «sonstige Akteure», die das Feld beherrschen. Sie umfassen in erster Linie traditionelle Medien, die ihre Berichte zur Initiative auch über Twitter verbreiten. An dritter Stelle folgen schliesslich mit immerhin 12 Prozent «einfache Bürgerinnen und Bürger», die in den traditionellen Medien gar nicht und auf den von Google präsentierten Websites nur in Einzelfällen zu Wort kommen. Twitter erweist sich also als demokratisches Medium: Es gewährt Bürgerinnen und Bürgern Zugang zur Öffentlichkeit, die sich über den Kurznachrichtendienst nicht nur äussern können, sondern auch wahrgenommen werden.

... und seine argumentativen Schwächen

Insgesamt wurden 42 unterschiedliche Argumente für oder gegen die Initiative ins Feld geführt. Am vollständigsten griffen die überregionalen Tages- und Sonntagszeitungen, die SRG SSR sowie die von Google angezeigten Websites diese Vielfalt auf: Mit über 95 Prozent wurden die Pro- und Contra-Argumente in diesen Medien nahezu vollständig abgehandelt.

Die Twitter-Nutzenden dagegen erwähnten nur gut zwei Drittel der Argumente. Auch meldeten sich im Vergleich zu den etablierten Medien weit weniger Fachleute zu Wort: Diese fehlen im populären Microblog im Zusam-

menhang mit dem untersuchten Abstimmungskampf weitgehend.

Alle untersuchten Medien konzentrierten sich auf eine beschränkte Anzahl von Argumenten. Bei den traditionellen Anbietern – der überregionalen Presse und der SRG SSR – fällt knapp die Hälfte aller vorgebrachten Begründungen auf die Top-Ten-Argumente. Twitter allerdings beschreitet auch in dieser Hinsicht einen Sonderweg: Die Hälfte der Tweets enthält nämlich gar kein Argument. Die Beschränkung auf 140 Zeichen lässt freilich auch nur beschränkt Raum für eingehende Beweisführungen und Erklärungen. Die Kommunikation über Twitter dürfte somit in erster Linie dazu dienen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und Rückhalt für die eigene Meinung zu finden.

Ein neuer Kanal für abweichende Meinungen

In den traditionellen Medien fanden die Befürworterinnen und Befürworter der Initiative etwas mehr Gehör als die Gegnerinnen und Gegner: Gut 36 Prozent der zitierten Personen bejahten die neue Steuer, während etwas mehr als 26 Prozent sie ablehnten. Die übrigen Wortmeldungen konnten keinem Lager zugeordnet werden. Auch die von Google gelisteten Websites geben dem Pro-Lager mit rund 30 Prozent etwas mehr Gewicht als den Initiativgegnern (26 Prozent).

Auf Twitter hingegen waren die Sympathien genau andersrum verteilt. Etwas mehr als 38 Prozent der verbreiteten Tweets stammten von den Gegnerinnen und Gegnern der Initiative, während die Befürworterinnen und Befürworter nicht einmal auf 18 Prozent kamen. Das überparteiliche Komitee, das sich der Vorlage entgegenstemmte, nutzte also die sozialen Medien für eine erfolgreiche Kampagne, und das Ergebnis an der Urne entsprach dem Stärkeverhältnis der Pro- und

Contra-Stimmen auf Twitter. Wie stark der Kurznachrichtendienst das Abstimmungsergebnis tatsächlich zu beeinflussen vermochte, lässt sich allerdings anhand der Daten nicht bestimmen.

Fest steht indes, dass die neuen Medien es politischen Akteuren und Interessengruppen gestatten, direkt an die Öffentlichkeit heranzutreten und sich für Ideen stark zu machen, die von den etablierten Medien nur in abgemilderter Form präsentiert werden. Für die Demokratie ist dieser Befund zweischneidig. Denn nicht nur spontane Bürgerbewegungen, sondern auch professionell organisierte Lobbys, die gut bei Kasse sind, können diesen Kommunikationsraum nutzen. Umso wichtiger ist es, dass die etablierten Medien als vermittelnde Instanz die Extrempositionen ausbalancieren.

Keine parallele Teilöffentlichkeit zu befürchten

Wenn Google auf Internetseiten verweist, die über die Erbschaftssteuer informieren, oder über Twitter Kurznachrichten zur Vorlage versandt werden, sind es oft die etablierten Medien, die das Material dazu liefern. Gut ein Viertel aller Tweets und nahezu ein Drittel der Suchresultate von Google zum Thema verweisen auf die Berichterstattung der Massenmedien.

Die Rundfunksender und Pressehäuser, die mittlerweile auch mit Online-Newsportalen im Netz präsent sind, gewinnen also an Reichweite, indem ihre Inhalte von den neuen Medien weiterverbreitet und verlinkt werden. Diese sind somit weit davon entfernt, ausschliesslich auf sich bezogene, autonome Teilöffentlichkeiten herauszubilden und damit die Entstehung von Parallelgesellschaften zu fördern. Vielmehr beziehen sich die herkömmlichen und die jüngeren Medien wechselseitig aufeinander und stellen damit eine eigentliche «integrierte Netzwerköffentlichkeit» her.

Jugend im Fokus: Mediennutzung der Zukunft

Jugendliche informieren sich anders als die Generation der heute über Dreissigjährigen. Das Internet ist das Gravitationszentrum der Mediennutzung von 16- bis 25-Jährigen. Printmedien werden berücksichtigt, sofern sie kostenlos sind.

Die Zukunft gehört der Jugend. Das gilt auch für die künftige Medienlandschaft, die von den Bedürfnissen und Gewohnheiten der nachkommenden Generationen geprägt sein wird. Die Studie von TA-SWISS hat daher untersucht, über welche Kanäle sich jugendliche Nutzerinnen und Nutzer zwischen 16 und 25 Jahren vorwiegend informieren und welche Themen dabei im Mittelpunkt des Interesses stehen.

Mobil und vernetzt

Das Internet steht in der Gunst der Jugend zuoberst und übertrifft alle anderen Medien. 98 Prozent der 16- bis 25-Jährigen halten sich regelmässig im Internet auf, also weit mehr als das Schweizer Mittel von 82 Prozent. Bemerkenswert ist zudem, dass jugendliche Internet überdurchschnittlich oft unterwegs nutzen, mithin über ihr Smartphone.

Wenn sich junge Menschen politisch informieren, finden hingegen Radio und Presse gesamthaft relativ wenig Beachtung. Das Fernsehen wird vor allem für die Information über nationale und internationale Ereignisse genutzt. 75 Prozent der 16- bis 25-Jährigen schauen regelmässig fern, gegenüber 84 Prozent im Durchschnitt der Schweizer Bevölkerung. Allerdings sind diese Zahlen insofern mit Vorsicht zu geniessen, als viele TV-Sendungen zeitversetzt über Internet konsumiert werden können und auch die Radiosender zahlreiche Angebote zum Download als Podcast zur Verfügung stellen; gerade junge Menschen verwenden oft Smartphone, Tablet oder Computer, um fernzusehen und Radio zu hören.

Trotzdem vermögen gewisse Printprodukte die Jugendlichen anzusprechen: Die Gratispresse stösst bei ihnen auf grössere Beachtung als beim Durchschnitt der Schweizer Bevölkerung. Sie nutzen die Pendlerzeiten auch dafür, um sich über das Tagesgeschehen zu informieren.

Lieber gut unterhalten als politisch informiert

Der Politik kommt im Alltag der meisten Schweizer Jugendlichen kein allzu hoher Stellenwert zu. Das Jugendbarometer 2015 attestiert jedem Vierten unter den 16- bis 25-Jährigen ein (eher) starkes politisches Interesse. Die Mediennutzung bestätigt die relativ geringe Neigung, sich mit lokalen und regionalen Themen, nationaler Politik oder Wirtschaft sowie Hintergrundberichten und Analysen zu beschäftigen. Die Aufmerksamkeit der 16- bis 25-Jährigen richtet sich vorzugsweise auf neue IT-Trends, Berichte über Autos und Motorräder, Informationen zu Aus- und Weiterbildung, Features über Mode, Kleider, Kosmetik und Schönheit sowie Reportagen über Prominente.

Wenn sich die jungen Menschen TV-Sendungen anschauen, dann am liebsten Unterhaltungsformate. Dabei wenden sich die Jungen eher Privatsendern zu als dem Angebot des öffentlichen Rundfunks. Dieses Bild bestätigt sich beim Radio, wo – im Unterschied zum Schweizer Mittel – bei den Jungen ebenfalls die Privatsender punkten.

Die – vergleichsweise selten gelesenen – Zeitungen kommen in erster Linie zum Einsatz, wenn sich Jugendliche darüber auf dem Laufenden halten wollen, was in der eigenen Gemeinde vor sich geht; bei Minderjährigen sind soziale Medien das Mittel der Wahl, um über die Ereignisse in der Wohngemeinde Bescheid zu wissen. Für regionale Angelegenheiten informiert

sich die junge Zielgruppe über Radio, Newsportale und TV, während bei nationalen Themen vornehmlich das Fernsehen als Informationsquelle dient.

Meinungsaustausch über Social Media

Bei Abstimmungen wird das Internet von den Jugendlichen rege als Orientierungshilfe genutzt. Während der Legislaturperiode 2011 bis 2015 informierten sich 25 Prozent der Bevölkerung im Internet über die Abstimmungsvorlagen; bei den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 29 Jahren waren es mit 45 Prozent deutlich mehr.

Das Web ist indes nicht nur ein Informationsmedium, sondern bietet auch Raum für den Meinungsaustausch. 70 Prozent der jungen Schweizerinnen und Schweizer tauschen sich über WhatsApp über das politische Geschehen in ihrer Gemeinde aus. Soziale Medien wie Facebook kommen hierfür (mit 40 Prozent der Nennungen) deutlich weniger zum Einsatz. Da Minderjährige deutlich öfter als junge Volljährige Kurznachrichtendienste, soziale Netzwerke oder auch Videoplattformen nutzen, um sich politisch zu informieren und auszutauschen, ist davon auszugehen, dass künftig diese Kanäle weiter an Bedeutung zulegen werden.

Politik beim Wort genommen

Dank geeigneter Software ist es möglich, Angaben zum Abstimmungsverhalten von Parlamentsmitgliedern und sonstige Daten aus dem politischen Betrieb automatisch auszuwerten und anschaulich abzubilden. Solche Informationen dienen der Bevölkerung als Orientierungshilfe und motivieren sie, sich eingehender mit den Kandidatinnen und Kandidaten zu beschäftigen. Die Wahlen erhalten durch die Informationstechnologie neue Impulse.

Auf der elektronischen Plattform smartvote können Wählerinnen und Wähler überprüfen, wie gut ihr eigenes Profil mit jenem der verschiedenen Parteien und der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten übereinstimmt. Dahinter steht die Idee, dass sich Bürgerinnen und Bürger am liebsten durch Persönlichkeiten repräsentieren lassen, die ähnliche Ansichten vertreten wie sie selber. Mittlerweile nutzen zahlreiche Schweizer Politikerinnen und Politiker smartvote zur eigenen Positionierung, und auch die Medien arbeiten intensiv mit der Online-Wahlhilfe zusammen. Die Studie von TA-SWISS beleuchtet, wie gross mittlerweile der Einfluss eines solchen Wahlempfehlungsdienstes geworden ist und geht der Frage nach, welche Folgen das für die Demokratie haben könnte. Die Untersuchung stützt sich auf Befragungen von smartvote-Nutzenden, politischen Kandidatinnen und Kandidaten sowie von Parteiverantwortlichen.

Noch nicht von allen gleichermassen verwendet

Bei den Nationalratswahlen im Jahr 2011 verfügten rund 84 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten über ein Smartvote-Profil. Die Verantwortlichen der Parteien und der Abstimmungskampagnen empfehlen den Kandidierenden denn auch, ein Profil anzulegen und anerkennen damit die Bedeutung des neuen Informationsinstruments. Allerdings wird dieses in der

deutschen Schweiz für belangvoller gehalten als in der Romandie, was damit zusammenhängen dürfte, dass es sich um eine Deutschschweizer Entwicklung handelt. Doch auch die Befürchtung, smartvote könne die Parteien konkurrenzieren, mag zur Zurückhaltung in der Westschweiz beitragen.

Konsultiert wird smartvote hauptsächlich von Personen unter 45 Jahren, wobei diejenigen mit Hochschulabschluss mit 60 Prozent deutlich stärker vertreten sind als in der Gesamtbevölkerung. Ein knappes Drittel der Smartvote-Nutzenden sind Frauen. Die Online-Wahlhilfe hat sich somit in der Öffentlichkeit noch nicht auf breiter Front durchgesetzt, denn sie wird vor allem von überdurchschnittlich gut ausgebildeten Personen in Anspruch genommen, die sich stark für Politik interessieren.

Person wichtiger als Partei

Smartvote stösst in der Schweiz eher auf grösseres Interesse als vergleichbare Dienste in anderen Ländern. Dies hängt damit zusammen, dass im hiesigen System die Wählenden Listen panaschieren und Kandidaten kumulieren können, was den Spielraum beträchtlich erhöht.

Am stärksten beeinflusst smartvote die Informationsbasis der Wählerinnen und Wähler. Ausserdem motiviert die Wahlhilfe zur Suche nach weiteren Angaben über die Kandidierenden, und es stellte sich auch heraus, dass viele der Befragten – nämlich rund 30 Prozent – auf Anwärterinnen und Anwärter aufmerksam wurden, die sie sonst nicht gewählt hätten.

Nicht alle, die die Wahlhilfe nutzen, gewichten die Empfehlungen gleich. Rund ein Viertel der Befragten misst der Parteizugehörigkeit mehr Bedeutung zu als den von

den Kandidierenden auf smartvote bekundeten Antworten; bei einem anderen Viertel ist es genau umgekehrt, während das dritte Viertel beides gleich stark berücksichtigt. Das letzte Viertel befolgt direkt die Empfehlungen von smartvote. Diese Personen sind im Übrigen auch der Auffassung, die Kandidierenden hätten ihre im Wahlkampf geäusserten Versprechen einzuhalten; die übrigen Smartvote-Nutzenden hingegen gestehen den Politikerinnen und Politikern bei der Ausübung ihres Mandats einen gewissen Ermessensspielraum zu.

Wählende, die sich stark von smartvote leiten lassen, scheinen also dem sogenannten Delegiertenmodell recht viel abgewinnen zu können, das von der Vorstellung ausgeht, politische Amtsträger hätten ein gebundenes Mandat und seien verpflichtet, im Wahlkampf geäusserte Positionen zwingend einzuhalten. Dies widerspricht dem in der Verfassung vorgesehenen Modell, welches den Gewählten mehr Freiheiten einräumt. In der Gesamtheit aller Wählerinnen und Wähler vertritt allerdings nur eine Minderheit diese Haltung. Auch führt smartvote tendenziell dazu, dass die Bedeutung der Parteien gegenüber den einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten abschwächt. Sollte sich der Einsatz von Online-Wahlhilfen weiter verbreiten, ist nicht auszuschliessen, dass sich ein Trend zum Delegiertenmodell verstärken könnte, mit entsprechenden Sanktionen für Politikerinnen und Politiker, die sich das Recht vorbehalten, in der politischen Debatte ihre Meinung ändern zu können.

Medienbranche im Umbruch

Die etablierten Medien investieren in die Digitalisierung ihres Kerngeschäfts und suchen nach neuen Erlösmodellen und Geschäftsfeldern, um die verlorenen Einnahmen aus Werbung und Zeitungsabos wettzumachen. Damit sind auch Risiken für die publizistische Leistung der Medien verbunden, die für das Funktionieren moderner Demokratien von grosser Bedeutung ist.

Die Digitalisierung hat sowohl die Finanzen als auch die Produktionsprozesse der etablierten Medien umgekrempelt. Die Autorinnen und Autoren der Studie von TA-SWISS haben Geschäftsberichte und Strategiepapiere führender Schweizer Medien eingehend analysiert und zudem in ausführlichen qualitativen Interviews mit CEOs und Strategieverantwortlichen der grössten Medienhäuser über Strategien, Investitionen und allfällige Interessenskonflikte zwischen der unabhängigen Berichterstattung und den angepeilten Geschäftsmodellen gesprochen.

Digitalisierung des Mediengeschäfts

In praktisch allen Medienorganisationen lautet das Gebot der Stunde: sparen. Auflagen und Werbeeinnahmen sind rückläufig. Gleichzeitig fallen hohe Investitionen in neue Technologien und Know-how an. Diese Digitalisierung des Kerngeschäfts von Medienhäusern ist zwar unumgänglich, um sich im veränderten Umfeld zu behaupten und modernen Journalismus zu produzieren. Dadurch stehen aber im klassischen journalistischen Bereich noch weniger Mittel zur Verfügung. Der Spardruck führt nicht nur zum Abbau von Stellen, sondern begünstigt auch Kooperationen im redaktionellen Bereich, im Druck und bei technologischen Lösungen.

Den Umbruch in der Medienwelt versuchen die Medienorganisationen mit unterschiedlichen Stra-

tegien zu bewältigen. Während die NZZ mit einer Bezahlschranke auf Einnahmen von den Leserinnen und Lesern setzt, vertrauen Blick-Gruppe und AZ Medien auf ein Reichweitenmodell, um möglichst viele Einnahmen mit Onlinewerbung zu generieren. Tamedia hat kostenpflichtige wie Gratispublikationen im Portfolio. Um höhere Einnahmen zu erzielen, setzen alle Medienhäuser auch auf zielgruppenspezifische Werbung und neue Werbeformen. Ringier und Tamedia erwirtschaften zudem einen beachtlichen Teil ihres Umsatzes in neuen Geschäftsfeldern. Als erfolgversprechend gelten vor allem Online-Marktplätze wie Homegate, Ricardo oder Scout24 sowie E-Commerce-Plattformen.

Potenziale des digitalen Journalismus ...

Mit Blick auf die Qualität der journalistischen Berichterstattung gibt der Wandel in der Medienbranche Anlass zu Hoffnungen wie auch zu Befürchtungen.

Die Digitalisierung eröffnet vielversprechende Chancen für den Journalismus. Denn mit dem Umbau der Redaktionen wird nicht nur das Ziel der Produktivitätssteigerung verfolgt, sondern auch der Aufbau moderner Online-Medienangebote. Die multimediale Verknüpfung von Texten mit Bildmaterial, Video oder Infografiken erlaubt neue Erzähl- und Darstellungsformen.

Zudem ermöglichen Social Media die Interaktion mit den Nutzerinnen und Nutzern. Von solchen innovativen Formaten wird es abhängen, ob insbesondere die junge Generation erreicht wird, die Medieninhalte vermehrt online und mobil konsumiert. Sollen die neuen Möglichkeiten für den Journalismus aber auch tatsächlich genutzt werden, so darf konvergentes Arbeiten kein Sparprojekt sein.

... und Herausforderungen für die Demokratie

Die durch die Digitalisierung ausgelösten Veränderungen der Medien stellen grosse Herausforderungen an Journalismus und Demokratie. Redaktionelle Kooperationen und ausgedünnte Redaktionen sind ökonomisch betrachtet sinnvoll, begünstigen aber weder regional unterschiedliche Perspektiven auf nationale Themen noch vertiefte Recherchen. Da mit dem Internet ein klarer Redaktionsschluss fehlt und für unterschiedliche Kanäle produziert werden muss, nimmt der Zeitdruck im Journalismus zu. Die Versuchung dürfte daher steigen, Beiträge Dritter – namentlich von PR-Agenturen – ohne weitere Bearbeitung zu übernehmen.

Nicht nur der Spardruck, auch Geschäftsmodelle wirken auf die Berichterstattung zurück. Bei Medien, die stark auf Werbung setzen, besteht die Gefahr, dass kritische Meldungen über grosse Werbekunden nur mit Zurückhaltung publiziert werden. Zudem verschleiern neue Werbeformen den Unterschied zwischen Werbung und redaktionellen Inhalten. Und die von diversifizierten Medienhäusern verfolgte Strategie, die verschiedenen Geschäftsbereiche stärker zu vernetzen, verwischt die Grenze zwischen «Content» (Redaktion) und «Commerce» (Anzeigenabteilung und Rubrikenmärkten) potenziell noch weiter. Bei Bezahl-schranken dagegen besteht die Gefahr, dass weniger zahlungskräftige Bevölkerungsschichten von hochwertiger Information ausgeschlossen werden und sich mit den Berichten aus der kostenlosen Presse begnügen müssen. Getrennte Märkte für eine zahlungswillige und -fähige Minderheit auf der einen und für die Konsumenten von werbefinanzierten Gratismeldungen auf der anderen Seite wären für die Demokratie riskant – und sei es auch nur, indem immer weniger Bürgerinnen und Bürger motiviert würden, sich aktiv an Abstimmungen und Wahlen zu beteiligen. Primär werbefinanzierte

Gratismedien, die auf Reichweite angewiesen sind, werden kaum auf komplexe, kostenintensive Berichterstattung setzen.

Zudem ist unklar, wie Medienorganisationen es schaffen, sich gegen neue Intermediäre wie Facebook und Co. zu behaupten. Journalismus wird vermehrt auf diesen Plattformen genutzt, wo die Selektion von Nachrichten durch nicht offen gelegte Algorithmen erfolgt, die offensichtlich andere Relevanzkriterien anwenden als der Qualitätsjournalismus.

Unabhängige Medien – aufgeklärte Gesellschaft

In der Schweiz sind es keine Despoten, die die Pressefreiheit gefährden. Doch wirtschaftliche Sachzwänge sind mittelfristig ebenfalls riskant. Die Politik ist gefordert, Rahmenbedingungen für qualitativ hochstehenden Journalismus sicherzustellen.

Sparmassnahmen, Konzentrationsprozesse, Zeitdruck und eine Abwendung von Journalismus hin zu neuen Geschäftsfeldern führen zum finanziellen und personellen Aderlass in den Redaktionen der etablierten Medien. Doch es braucht gründliche und unabhängige Information, damit eine Staatsform funktionieren kann, die auf der Mitwirkung aller Bürgerinnen und Bürger beruht. Angesichts des Medienwandels ist ein Infrastrukturprogramm für den Journalismus daher dringlich.

Finanzierungsquellen für Qualitätsjournalismus sichern

Private Medienunternehmen werden künftig womöglich nicht mehr in der Lage sein, genügend Ressourcen für vielfältigen und unabhängigen Journalismus bereitzustellen. Die Politik sollte daher Massnahmen vorsehen, um unabhängige Medienleistungen zu sichern. Private Medien – ob online oder offline – sollten von einer direkten Medienförderung profitieren können. Fördermassnahmen könnten sich auf Neugründungen, Investitionen oder den dauerhaften Betrieb beziehen. Der öffentliche Rundfunk übernimmt eine wichtige Funktion im politischen Prozess. Verschiedene Studien – darunter auch die von TA-SWISS – bestätigen, dass er ausgewogen und fundiert informiert. Daher ist an einem unabhängigen Service-Public-Anbieter festzuhalten. Damit die SRG SSR auch ein junges Publikum erreicht, muss sie auch online ein attraktives Angebot bereitzustellen und innovative Video- wie auch Audioangebote anbieten dürfen. Im Gegenzug ist ein Verzicht auf

Werbung und Sponsoring vertretbar. Weiter könnten beispielsweise alternative Eigentumsmodelle – etwa Stiftungen –, die Redaktionen vom finanziellen Druck entlasten, steuerlich begünstigt werden.

Medienkompetenz auf breiter Front fördern

Die Medienlandschaft wird zunehmend unübersichtlich und schwer zu durchschauen. Zeitungen gehen Kooperationen ein, untereinander und mit Anbietern anderer Dienste. Medienkompetenz umfasst den reflektierten Umgang mit klassischen Medien und sozialen Netzwerken wie auch Kenntnisse über Eigentumsverhältnisse von Medien, die Funktionsweise von Journalismus und die Mechanismen des Datensammelns.

Den Schulen kommt eine Schlüsselrolle zu, um die junge Generation zu befähigen, Meldungen in den verschiedenen Medien richtig einzuschätzen. Doch auch die Service-Public-Anbieter müssen sich engagieren, um die Öffentlichkeit umfassend über die Hintergründe publizistischer Leistung aufzuklären.

Transparenz herstellen

Wer eine Zeitung liest oder einen Radio- oder Fernsehbeitrag zur Kenntnis nimmt, muss darauf vertrauen, dass die Inhalte sauber recherchiert und unvoreingenommen journalistisch aufbereitet wurden. Eigentumsmodelle und wirtschaftliche Verflechtungen können aber die Themenwahl eines Mediums beeinflussen. Social Media und Suchmaschinen folgen ohnehin anderen Relevanzkriterien als die herkömmlichen Medien, und sie halten ihre Algorithmen geheim. Damit bleibt unklar, wieso welche Inhalte aufgezeigt werden.

Zudem versuchen Medien und Plattformen, die Informationen vermitteln, die Daten der Besucherinnen

und Besucher ihrer Angebote auszuwerten und damit Nutzerprofile zu erstellen; was mit diesen geschieht, wird nur selten offengelegt.

Daher sollte die Medienbranche ethische Verhaltensregeln gegen die Vermischung publizistischer und kommerzieller Interessen und für Transparenz über Eigentumsverhältnisse sowie Datensammlung und -verwendung formulieren. Neue Intermediäre sollten zudem verpflichtet werden, ihre Algorithmen offenzulegen.

Zugang zu Technologien

Kleine und mittlere Medienhäuser werden kaum in der Lage sein, alleine die notwendigen Investitionen in digitale Technologien und Know-how zu stemmen. Wenn Plattformbetreiber oder grosse Medienhäuser mit technologischen Lösungen zu Anbietern für andere Medien werden, muss sichergestellt sein, dass sie ihr eigenes Unternehmen gegenüber der Konkurrenz nicht bevorzugen. Und die SRG SSR sollte privaten Medien im technologischen Bereich Kooperationen anbieten.

Bürgerinnen und Bürger an der öffentlichen Debatte beteiligen

Eine der journalistischen Pflichten besteht darin, zwischen Bevölkerung und Politik zu vermitteln und die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in den politischen Prozess zu tragen. Zeitungen wie auch SRG SSR greifen die Themen, die die Bevölkerung beschäftigen, zwar durchaus auf. Allerdings ist die Berichterstattung häufig episodischer Natur; es wäre erforderlich, das, was die Öffentlichkeit beschäftigt, vermehrt und systematisch in einen weiteren Kontext einzuordnen.

Es gilt aber auch, die neuen Formen des Journalismus zu nutzen, die über soziale Netzwerke und Kommentarfunktionen die Interaktion mit dem Publikum ermöglichen. Gehaltvolle Diskussionen in Onlineforen kommen nur zustande, wenn sich die Journalistinnen und Journalisten selbst einbringen und Kommentare moderiert werden. Dies kostet Zeit und damit Geld; beides gilt es aufzubringen, gegebenenfalls durch medienpolitische Unterstützung.

Neue Messinstrumente für neue Angebote und Nutzungsformen

Kommerzielle Medienunternehmen müssen gegenüber der Werbewirtschaft die Nutzung ihrer Angebote belegen können. Um auch in Zukunft Werbeeinnahmen erzielen zu können, ist es unerlässlich, die Nutzungsforschung von den herkömmlichen Angeboten auf digitale Produkte auszuweiten. Zudem gilt es, die Lücken der kommerziellen Nutzungsforschung zu schliessen. Heute werden nämlich Daten zum Mediensystem, die für die Werbewirtschaft nicht relevant sind, gar nicht erhoben oder nicht veröffentlicht.

Die Politik sollte die Schliessung von Erhebungslücken und die öffentliche Zugänglichkeit der erhobenen Daten regeln, und die Medienbranche muss eine medienübergreifende Media- und Nutzungsforschung sowie neue Instrumente zur Messung der Onlinenutzung entwickeln.

Studie «Medien und Meinungsmacht»

Begleitgruppe

- **Thomas Müller** (Präsident der Begleitgruppe), Leitungsausschuss TA-SWISS und Redaktor Schweizer Radio SRF
- **Tibère Adler**, Directeur romand Avenir Suisse
- **Dr. Jost Aregger**, Bundesamt für Kommunikation (BAKOM)
- **Sylvia Egli von Matt**, Ombudsfrau Swissinfo und Vizepräsidentin Eidgenössische Medienkommission (EMEK)
- **Marcel Geissbühler**, Geschäftsführender Direktor Gassmann Media AG
- **Marc-Henri Jobin**, Directeur Centre de formation au journalisme et aux médias (CFJM)
- **Dr. Philip Kübler**, Direktor Pro Litteris und Präsident Verein Medienkritik Schweiz
- **Dr. Moritz Leuenberger**, Leitungsausschuss TA-SWISS
- **Alain Maillard**, Chefredaktor Edito
- **Prof. Dr. Thomas Merz**, Dozent Medienbildung, Pädagogische Hochschule Thurgau
- **Norbert Neininger**, Chefredaktor Schaffhauser Nachrichten

- **Dr. Andrea Piga**, Programmstrategie/Markt- und Publikumsforschung Schweizer Radio- und Fernsehen SRF
- **Prof. Dr. Stephan Russ-Mohl**, Professor für Journalismus und Medienmanagement, Università della Svizzera italiana
- **Dr. Rosmarie Waldner**, Wissenschaftsjournalistin
- **Christoph Zimmer**, Leiter Unternehmenskommunikation und Investor Relations Tamedia AG

Projektgruppe TA-SWISS

- **Dr. Sergio Bellucci**, Geschäftsführer TA-SWISS, Bern
- **Dr. Christina Tobler**, Projektverantwortliche TA-SWISS, Bern

Impressum

TA-SWISS (Hrsg.) Medien und Demokratie im Zeitalter der Digitalisierung.

Kurzfassung der Studie «Medien und Meinungsmacht»

TA-SWISS, Bern 2017
TA 65A/2017

Autorin: Lucienne Rey, TA-SWISS, Bern
Produktion: Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS, Bern
Gestaltung: Hannes Saxer, Bern
Fotomontage: Hannes Saxer («New outfits for real graffiti slogans»)
Druck: Jordi AG – Das Medienhaus, Belp

TA-SWISS – Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung

Neue Technologien bieten oftmals entscheidende Verbesserungen für die Lebensqualität. Zugleich bergen sie mitunter aber auch neuartige Risiken, deren Folgen sich nicht immer von vornherein absehen lassen. Die Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS untersucht die Chancen und Risiken neuer technologischer Entwicklungen in den Bereichen «Biotechnologie und Medizin», «Informationsgesellschaft», «Nanotechnologien» und «Mobilität/Energie/Klima». Ihre Studien richten sich sowohl an die Entscheidungstragenden in Politik und Wirtschaft als auch an die breite Öffentlichkeit. Ausserdem fördert TA-SWISS den Informations- und Meinungsaustausch zwischen Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und der breiten Bevölkerung durch Mitwirkungsverfahren. Die Studien von TA-SWISS sollen möglichst sachliche, unabhängige und breit abgestützte Informationen zu den Chancen und Risiken neuer Technologien vermitteln. Deshalb werden sie in Absprache mit themenspezifisch zusammengesetzten Expertengruppen erarbeitet. Durch die Fachkompetenz ihrer Mitglieder decken diese sogenannten Begleitgruppen eine breite Palette von Aspekten der untersuchten Thematik ab.

TA-SWISS ist ein Kompetenzzentrum der Akademien der Wissenschaften Schweiz.

TA-SWISS
Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung
Brunngasse 36
CH-3011 Bern
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Kommunikation BAKOM
Office fédéral de la communication OFCOM
Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM
Uffizi federal da comunicaziun UFCOM

Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung
Fondation pour l'évaluation des choix technologiques
Fondazione per la valutazione delle scelte tecnologiche
Foundation for Technology Assessment

